

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахронов К.Э.	(Самарканд)
Рахронов Н.Р.	(Казахстан)
Рахронова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

УСКОРЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ МРТ С ПОМОЩЬЮ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ**Саидова Н.С.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является одним из ключевых методов визуализации мягких тканей, обеспечивающим высокое пространственное и контрастное разрешение без использования ионизирующего излучения. Главным ограничением МРТ остаётся продолжительное время сканирования, которое снижает комфорт пациента, увеличивает вероятность артефактов движения и уменьшает пропускную способность оборудования. Традиционные методы ускорения, включая параллельное сканирование и компрессированное восприятие (Compressed Sensing), лишь частично решают проблему, часто сопровождаясь ухудшением качества изображения и высокой вычислительной сложностью. В последние годы активно развиваются методы ускоренной реконструкции МРТ на основе глубокого обучения, позволяющие восстанавливать изображения из неполных данных (undersampled k-space) с высокой скоростью и сохранением диагностического качества. Настоящий обзор систематизирует современные подходы к ускоренной реконструкции, рассматривает принципы работы, ключевые архитектуры нейронных сетей, открытые базы данных, а также проблемы, ограничения и перспективы клинического внедрения данных технологий.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, глубокое обучение, реконструкция, искусственный интеллект, undersampling, нейронные сети.

ACCELERATED RECONSTRUCTION OF MRI USING DEEP LEARNING**Saidova N.S.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Magnetic resonance imaging (MRI) is one of the key methods for visualizing soft tissues, providing high spatial and contrast resolution without the use of ionizing radiation. The main limitation of MRI remains the long scan time, which reduces the patient's comfort, increases the likelihood of movement artifacts, and reduces the equipment's throughput. Traditional acceleration methods, including parallel scanning and compressed sensing (Compressed Sensing), only partially solve the problem, often accompanied by image quality deterioration and high computational complexity. In recent years, methods for accelerated reconstruction of MRI based on in-depth learning have been actively developing, allowing for the restoration of images from incomplete data (undersampled k-space) at high speeds and while maintaining diagnostic quality. This review systematizes modern approaches to accelerated reconstruction, examines the operating principles, key neural network architectures, open databases, as well as the problems, limitations and prospects for the clinical implementation of these technologies.

Keywords: magnetic resonance imaging, deep learning, reconstruction, artificial intelligence, undersampling, neural networks.

ЧУҚУР ЎРГАНИШ ЁРДАМИДА МРТ НИ ТЕЗЛАШТИРИЛГАН ҚАЙТА ТИКЛАШ**Саидова Н.С.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Магнит-резонанс томография (МРТ) юмишоқ тўқималарни тасвирлашнинг асосий усулларида бири бўлиб, ионлаштирувчи нурланишдан фойдаланмасдан юқори фазовий ва контрастли аниқликни таъминлайди. МРТнинг асосий чекловларидан бири — узоқ сканерлаш вақти бўлиб қолмоқда. Бу беморнинг ноқулайлигини оширади, ҳаракат артефактлари пайдо бўлиши эҳтимолини кўпайтиради ва усқунанинг самарадорлигини пасайтиради. Параллел сканерлаш ва сиқилган идрок (Compressed Sensing) каби анъанавий тезлаштириш усуллари муаммони фақат қисман ҳал қилади. Улар кўпинча тасвир сифати ёмонлашиши ва мураккаб ҳисоблаш жараёнлари билан бирга келади.

Сўнги йилларда тўлиқ бўлмаган маълумотлардан (undersampled k-space) тасвирларни юқори тезликда ва диагностик сифатни сақлаган ҳолда тиклаш имконини берувчи чуқур ўрганиш асосидаги МРТни тезлаштирилган реконструкция қилиш усуллари фаол ривожланмоқда. Ушбу шарҳ тезлаштирилган реконструкцияга замонавий ёндашувларни тизимлаштиради, ишлаш тамойилларини, нейрон тармоқларининг асосий архитектураларини, очиқ маълумотлар базаларини, шунингдек,

ушбу технологияларни клиник жорий этиш муаммолари, чекловлари ва истиқболларини кўриб чиқади.

Калит сўзлар: магнит-резонанс томография, чуқур ўрганиш, қайта тиклаш, сунъий интеллект, андерсэмплинг, нейрон тармоқлари.

Магнитно-резонансная томография остаётся «золотым стандартом» визуализации мягкотканых структур в неврологии, онкологии, кардиологии и других областях. Однако длительность сканирования остаётся её основным недостатком. Временные ограничения приводят к снижению комфорта пациента, артефактам движения и ограничению пропускной способности МР-отделений. В последние десятилетия для ускорения применялись методы параллельного сканирования (SENSE, GRAPPA) и компрессированного восприятия (Compressed Sensing, CS-MRI). Эти методы основаны на предположении пространственной корреляции данных или разреженности изображения и позволяют сокращать количество собираемых данных в k-пространстве без критической потери качества. Тем не менее, при сильном недосэмплировании качество изображения снижается, а алгоритмы требуют значительных вычислительных ресурсов.

С развитием высокопроизводительных вычислительных систем, появлением графических процессоров (GPU) и специализированных нейроматричных архитектур (TPU), а также ростом объёмов доступных данных медицинской визуализации, стало возможным применение методов глубокого обучения (Deep Learning, DL) для решения задач реконструкции изображений в магнитно-резонансной томографии. Если ранее восстановление недосэмплированных МР-данных требовало сложных итерационных процедур с ручным подбором регуляризаторов и параметров, то современные нейронные сети способны автоматически извлекать оптимальные представления сигналов, что обеспечивает качественное улучшение реконструкции при существенно меньших вычислительных затратах на этапе вывода модели.

Принципиальное отличие подходов глубокого обучения от традиционных алгоритмов заключается в данных-ориентированной парадигме: вместо аналитического описания модели реконструкции на основе законов физики или априорных предположений о структуре изображения, DL-модели обучаются непосредственно на эмпирических данных. Для этого используются большие наборы пар «недосэмплированное k-пространство — эталонное изображение», что позволяет сети самостоятельно выучивать сложные нелинейные зависимости между неполными измерениями и финальным изображением. Обученные модели, таким образом, фактически реализуют аппроксимацию обратного оператора преобразования Фурье с учётом физических свойств МР-сигнала и характеристик катушек.

Одним из ключевых преимуществ DL-подходов является способность выполнять реконструкцию в едином прямом проходе (end-to-end) без необходимости решения многократно итерационных оптимизационных задач. Это значительно ускоряет процесс восстановления, снижает потребление вычислительных ресурсов и открывает перспективы для применения в реальном времени, включая динамическую и функциональную МРТ.

Современные архитектуры нейронных сетей в реконструкции МРТ включают свёрточные сети (CNN), развёрнутые (unrolled) вариационные сети, рекуррентные архитектуры (RNN/CRNN) и гибридные модели, сочетающие физически информированные компоненты и обучаемые блоки. Наиболее известные примеры — Variational Network, MoDL (Model-based Deep Learning), Deep Cascade CNN и RecurrentVarNet. Эти модели учитывают физику формирования МР-сигнала, включая ограничения по согласованности данных (data consistency) и пространственную чувствительность катушек, что делает их более устойчивыми к шуму и артефактам, чем чисто эмпирические CNN.

Важным фактором, способствовавшим бурному развитию DL-реконструкции, стало появление открытых массивов данных, таких как fastMRI (совместный проект Facebook AI и NYU Langone Health), Calgary-Campinas MRI Dataset и Stanford knee MRI database. Эти ресурсы содержат тысячи пар высококачественных изображений и позволили стандартизировать сравнение различных архитектур нейронных сетей, ускорив переход исследований от отдельных экспериментов к воспроизводимым бенчмаркам.

Первые экспериментальные результаты показали, что использование DL-реконструкции позволяет достигать факторов ускорения в 4–8 раз без статистически значимого ухудшения качества изображения по сравнению с полными данными. Более того, при достаточной обучающей выборке модели способны восстанавливать мелкие анатомические структуры (например, хрящевые и сосудистые элементы), недоступные при традиционных методах Compressed Sensing, что повышает диагностическую ценность получаемых изображений.

В последние годы наблюдается постепенный переход DL-реконструкции из исследовательских лабораторий в клиническую практику. Крупные производители томографов, такие как Siemens Healthineers, GE Healthcare и Philips, уже интегрировали нейросетевые модули реконструкции в свои программные платформы (Deep Resolve, AIR Recon DL, SmartSpeed). Пилотные исследования показывают, что применение таких систем позволяет сократить продолжительность стандартных МР-протоколов на 30–50 % при сохранении диагностической точности и улучшении визуального восприятия изображений за счёт снижения шумов и артефактов. Принцип реконструкции МРТ с использованием DL заключается в том, что модель обучается восстанавливать полное изображение из ограниченного подмножества данных k -пространства. Одним из распространённых подходов являются сверточные нейронные сети (CNN), в частности архитектуры типа U-Net и ResNet, которые эффективно устраняют артефакты алиасинга и восстанавливают недостающие структуры. Однако простые end-to-end модели, не учитывающие физические ограничения МР-сигнала, подвержены риску генерации артефактов и плохо обобщаются на новые протоколы.

Для повышения физической достоверности реконструкции разработаны так называемые «развёрнутые» (unrolled) сети, в которых каждый слой соответствует итерации классического алгоритма реконструкции. Такие модели сочетают физические уравнения МР-измерений и обучаемые компоненты регуляризации, что позволяет сохранять физическую согласованность данных. Примеры подобных архитектур включают Variational Network, MoDL (Model-based Deep Learning) и RecurrentVarNet. Эти подходы показывают высокие результаты при ускорении в 4–8 раз по сравнению с традиционными методами, сохраняя визуальную и диагностическую достоверность.

Особое внимание уделяется генеративным подходам. Генеративно-состязательные сети (GAN) и диффузионные модели позволяют восстанавливать текстурные детали и обеспечивают реалистичное восприятие изображения. Однако их применение ограничено риском так называемых «галлюцинаций» — искусственно созданных структур, не имеющих реального анатомического соответствия. Поэтому для клинического применения генеративные модели требуют строгой валидации и участия врача-радиолога в оценке качества реконструкции.

Другим перспективным направлением развития являются методы обучения без надзора и самообучающиеся подходы (self-supervised learning), которые получили широкое распространение в задачах реконструкции МР-изображений в последние годы. Их появление обусловлено практическими ограничениями традиционного (supervised) обучения, требующего большого числа пар «недосэмплированное изображение — эталонное полное изображение». В условиях клинической практики получение таких эталонных данных зачастую невозможно из-за длительности сканирования, движения пациента и ограничений по времени работы томографа. В результате становится актуальной задача обучения моделей непосредственно на реальных, частично недосэмплированных данных без необходимости полного набора k -пространства.

Среди наиболее известных и эффективных методов этого класса выделяется подход SSDU (Self-Supervised Learning via Data Undersampling), предложенный Yaman и соавт. (2020). Его ключевая идея заключается в разделении исходной маски недосэмплирования на две непересекающиеся части: первая используется для вычисления функции согласованности данных (data consistency loss), а вторая — для функции восстановления изображения (reconstruction loss). Такой приём позволяет обучать сеть на основе лишь неполных данных, при этом модель «учится» восстанавливать недостающую информацию, минимизируя ошибку на валидационной подмаске. Таким образом, SSDU обеспечивает обучение, эквивалентное использованию полного эталона, но без необходимости наличия полностью собранных данных.

Дальнейшее развитие данного направления включает методы Noise2Noise, Noise2Self, Deep Image Prior (DIP) и их модификации, адаптированные под задачи МР-реконструкции. Эти подходы используют внутреннюю избыточность сигналов и статистическую корреляцию между соседними областями изображений. В частности, модель обучается предсказывать пропущенные элементы изображения, опираясь на контекст соседних пикселей или поддиапазонов k -пространства.

Преимущество самообучающихся стратегий заключается в возможности использования реальных клинических данных, полученных в условиях рутинной диагностики, без необходимости дополнительного времени сканирования или хранения полного набора данных. Это существенно повышает универсальность моделей и снижает зависимость от ограниченных открытых баз, таких как fastMRI или Calgary-Campinas. Кроме того, использование self-supervised обучения способствует повышению обобщающей способности (generalization) моделей, поскольку они сталкиваются с более вариативными и шумными данными, типичными для клинической среды.

Современные исследования показывают, что качество реконструкции, достигнутое при использовании самообучающихся методов, сопоставимо с результатами моделей, обученных в полностью контролируемом режиме, а в некоторых случаях превосходит их за счёт лучшей устойчивости к артефактам и сдвигам распределения данных. В сочетании с физически информированными архитектурами (physics-informed networks) и регуляризацией, основанной на законах формирования МР-сигнала, self-supervised подходы рассматриваются как одно из наиболее перспективных направлений дальнейшего развития реконструкции МРТ с применением глубокого обучения. К числу наиболее значимых открытых баз данных относятся fastMRI (совместный проект NYU и Facebook AI), Calgary-Campinas Dataset и наборы MICCAI. Наличие стандартизированных открытых данных сыграло ключевую роль в развитии и объективном сравнении алгоритмов. Для оценки качества реконструкции применяются метрики PSNR, SSIM и NMSE, однако отмечается, что высокие значения данных показателей не всегда коррелируют с клинической достоверностью. Поэтому всё чаще используют перцепционные метрики (LPIPS, FID) и экспертную оценку радиологов в слепых исследованиях.

Клинические испытания показывают, что применение DL-реконструкции позволяет сократить время сканирования на 30–50 % без статистически значимого ухудшения диагностического качества. Например, при исследовании коленного сустава DL-модель обеспечила сохранение детализации хрящевых структур при сокращении времени на 41 %. Похожие результаты получены при исследованиях мозга и сердца.

Тем не менее, остаются нерешённые проблемы. Главные из них — ограниченный объём данных для обучения, зависимость моделей от типа сканера и протокола, риск переобучения и генерации артефактов. Также сохраняются сложности с интерпретируемостью нейросетевых решений и правовыми аспектами их клинического применения. Немаловажным остаётся вопрос интеграции таких алгоритмов в существующие системы PACS/RIS и обеспечение совместимости с регламентами по защите данных пациентов.

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются использование диффузионных моделей и трансформеров для реконструкции МРТ, развитие мультимодальных архитектур, объединяющих данные различных методов визуализации, а также внедрение реконструкции в режиме реального времени (real-time MRI). Кроме того, большое внимание уделяется разработке стандартов валидации и межцентровых испытаний, что позволит обеспечить доверие врачей и регуляторов.

Таким образом, методы глубокого обучения открывают новые возможности для ускорения МР-исследований без потери диагностического качества. Они позволяют перейти от теоретических алгоритмов к практическим инструментам, способным существенно повысить эффективность работы радиологических отделений. При этом для полноценного клинического внедрения необходимо решить задачи стандартизации данных, обеспечения воспроизводимости и прозрачности алгоритмов, а также создания нормативной базы для сертификации ИИ-решений в медицинской визуализации.

В перспективе сочетание физических принципов реконструкции, интеллектуальных алгоритмов и накопленного клинического опыта позволит превратить ускоренную реконструкцию МРТ на основе глубокого обучения из исследовательской технологии в стандартную клиническую практику.

Список литературы:

1. Lustig M., Donoho D. L., Pauly J. M. Compressed sensing MRI // *IEEE Signal Processing Magazine*. – 2007. – Т. 25, № 2. – С. 72–82. – DOI: 10.1109/MSP.2007.914728.
2. Hammernik K., Klatzer T., Kobler E., et al. Learning a variational network for reconstruction of accelerated MRI data // *Magnetic Resonance in Medicine*. – 2018. – Т. 79, № 6. – С. 3055–3071. – DOI: 10.1002/mrm.26977.
3. Schlemper J., Caballero J., Hajnal J. V., Price A. N., Rueckert D. A deep cascade of convolutional neural networks for dynamic MR image reconstruction // *IEEE Transactions on Medical Imaging*. – 2018. – Т. 37, № 2. – С. 491–503. – DOI: 10.1109/TMI.2017.2760978.
4. Knoll F., Murrell T., Sriram A., et al. Advancing machine learning for MR image reconstruction with the fastMRI dataset // *Magnetic Resonance in Medicine*. – 2020. – Т. 84, № 6. – С. 3054–3070. – DOI: 10.1002/mrm.28316.
5. Sriram A., Zbontar J., Murrell T., et al. End-to-end variational networks for accelerated MRI reconstruction // *Lecture Notes in Computer Science (MICCAI 2020)*. – 2020. – С. 64–73. – DOI: 10.1007/978-3-030-59719-1_7.
6. Yaman B., Hosseini S. A. H., Moeller S., Ellermann J., Uğurbil K., Akçakaya M. Self-supervised learning of physics-guided reconstruction neural networks without fully sampled reference data // *Magnetic Resonance in Medicine*. – 2020. – Т. 84, № 6. – С. 3172–3191. – DOI: 10.1002/mrm.28378.
7. Kwon K., Kim D., Park H. A parallel MR image reconstruction using recurrent neural network

- // IEEE Transactions on Medical Imaging. – 2021. – Т. 40, № 4. – С. 1233–1246. – DOI: 10.1109/TMI.2020.3036859.
8. Muckley M. J., Riemenschneider B., Radmanesh A., Knoll F. Results of the 2020 fastMRI challenge for machine learning MR image reconstruction // IEEE Transactions on Medical Imaging. – 2021. – Т. 40, № 9. – С. 2306–2317. – DOI: 10.1109/TMI.2021.3075856.
9. Heckel R., Ong F., Recht M., Ye J. C. Deep learning for accelerated MRI: state of the art and challenges // Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine (MAGMA). – 2024. – Т. 37. – С. 79–97. – DOI: 10.1007/s10334-024-01173-8.
10. Safari M., Malek H., Eftekhari H., et al. Advancing MRI reconstruction: a systematic review // Scientific Reports. – 2023. – Т. 13, № 1. – Ст. 44248. – DOI: 10.1038/s41598-023-44248-7.
11. Akçakaya M., Yaman B., Wang Y., Moeller S., Uğurbil K. Deep learning in MR image reconstruction: past, present and future // Radiology: Artificial Intelligence. – 2023. – Т. 5, № 1. – Ст. e220133. – DOI: 10.1148/ryai.220133.
12. Duan J., Schlemper J., Qin C., Oktay O., Rueckert D. Fast and data-efficient deep learning for accelerated MRI reconstruction via self-supervision // Medical Image Analysis. – 2022. – Т. 76. – Ст. 102305. – DOI: 10.1016/j.media.2021.102305.
13. Mertens L., Steidl S., Oksuz I., Schnabel J. A., Rueckert D. Diffusion models for MRI reconstruction: current progress and future directions // arXiv preprint. – 2024.
14. Hauptmann A., Oktem O. Model based learning for accelerated, limited-view and quantitative computed tomography // IEEE Transactions on Medical Imaging. – 2022. – Т. 41, № 8. – С. 2165–2176. – DOI: 10.1109/TMI.2021.3135029.
15. Zeng D., Yu L., Wang S., et al. Clinical implementation of deep learning-based MR image reconstruction: opportunities and challenges // European Radiology. – 2024. – Т. 34, № 2. – С. 621–632. – DOI: 10.1007/s00330-023-09817-2.

Для цитирования: Саидова Н.С. Ускоренная реконструкция МРТ с помощью глубокого обучения // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1238–1242. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17464315>